

USO DE RESÍDUOS DA BANANICULTURA (*MUSA SPP.*) COMO COAGULANTE NO TRATAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL

USO DE RESIDUOS DE LA BANANICULTURA (*MUSA SPP.*) COMO COAGULANTE EN EL TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL

USE OF BANANA CULTURE WASTE (*MUSA SPP.*) AS A COAGULANT IN SURFACE WATER TREATMENT

Kelly Anselmo de Souza¹, Selma Cristina da Silva², Rivã Ribeiro Nascimento³

¹ Engenheira Agrônoma CCAAB/UFRB. Mestre em Ciências Agrárias, Área de Concentração Agricultura Irrigada e Sustentabilidade de Sistemas Hidroagrícola CCAAB/UFRB. Doutoranda em Engenharia Agrícola CCAAB/UFRB. Cruz das Almas-Bahia, Brasil. kellysouza_12@hotmail.com, nº de ORCID: 0009-0008-9476-5413

² Engenheira Sanitarista e Ambiental e Especialista em Gerenciamento de recursos Hídricos pelo Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA. Mestre em Recursos Hídricos pelo Departamento de Engenharia Civil da UFCG. Doutora em Tecnologia Ambiental pelo Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia da UnB. Pós Doutora em Saneamento pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Professora Associada – CETEC/UFRB. Cruz das Almas-Bahia, Brasil. selma@ufrb.edu.br, nº de ORCID: 0000-0002-0387-6943

³ Graduando em Agronomia CCAAB/UFRB. Cruz das Almas-Bahia, Brasil. rivfrana@yahoo.com.br, nº de ORCID: 0000-0001-6675-679X

Eixo Temático 03 – TECNOLOGIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Biocoagulantes como alternativas para o tratamento de água.

*Eje Temático 03 – TECNOLOGÍAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Biocoagulantes como alternativas para el tratamiento de agua.*

*Thematic Axis 03 – TECHNOLOGIES FOR WATER SUPPLY
Biocoagulants as alternatives for water treatment.*

RESUMO

Este estudo avaliou o potencial do pseudocaule e da casca de banana como coagulantes naturais no tratamento de água superficial, por meio de ensaios em escala de bancada utilizando o teste de jarro. Foram analisados os parâmetros cor, turbidez, pH e condutividade elétrica (CE) da água bruta e tratada. Os compostos ativos foram extraídos com NaOH 2M e testados nas concentrações de 10, 30, 50, 80, 100 e 120 mg/L. A comparação das variáveis foi realizada por análise de variância (ANOVA) e teste F, ambos a 1% de significância. Os resultados mostraram que o pseudocaule apresentou maior eficiência na remoção de turbidez (79,69%) e cor (74,89%) em comparação à casca de 74,19% e 74,22%, respectivamente, na concentração de 10 mg/L. Observou-se, contudo, que o ajuste da solução extratora é fundamental para evitar alterações indesejáveis nos parâmetros químicos da água, especialmente no pH e CE. Conclui-se que os resíduos da bananicultura apresentam potencial para uso como coagulantes naturais, configurando-se como alternativa viável e ecologicamente sustentável. Além de reduzir a dependência de coagulantes químicos, sua aplicação agrega valor a subprodutos agrícolas, contribuindo para a economia circular e a sustentabilidade ambiental.

Palavras-chave: Biopolímeros, Coagulação, Banana, Sustentabilidade, jar test

RESÚMEN

Este estudio evaluó el potencial del pseudotallo y de la cáscara de plátano como coagulantes naturales en el tratamiento de agua superficial, a través de ensayos en escala de banco utilizando la prueba de jarra. Se analizaron los parámetros de color, turbidez, pH y conductividad eléctrica (CE) del agua cruda y tratada. Los compuestos activos fueron extraídos con NaOH 2M y probados en concentraciones de 10, 30, 50, 80, 100 y 120 mg/L. La comparación de las variables se realizó mediante análisis de varianza (ANOVA) y prueba F, ambos al 1% de significancia. Los resultados mostraron que el pseudotallo presentó mayor eficiencia en la remoción de turbidez (79,69%) y color (74,89%) en comparación con la cáscara, que tuvo 74,19% y 74,22%, respectivamente, en la concentración de 10 mg/L. Se observó, sin embargo, que el ajuste de la solución extractora es fundamental para evitar alteraciones indeseables en los parámetros químicos del agua, especialmente en el pH y CE. Se concluye que los residuos de la producción de banano presentan potencial para ser utilizados como coagulantes naturales, configurándose como una alternativa viable y ecológicamente sostenible. Además de reducir la dependencia de coagulantes químicos, su aplicación agrega valor a subproductos agrícolas, contribuyendo a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental.

Palabras clave: Biopolímeros, Coagulación, Plátano, Sostenibilidad, prueba de jarra

ABSTRACT

This study evaluated the potential of banana pseudostems and peels as natural coagulants in the treatment of surface water, through bench-scale tests using the jar test. The parameters of color, turbidity, pH, and electrical conductivity (CE) of raw and treated water were analyzed. The active compounds were extracted with 2M NaOH and tested at concentrations of 10, 30, 50, 80, 100, and 120 mg/L. The comparison of the variables was performed using analysis of variance (ANOVA) and F-test, both at 1% significance. The results showed that the pseudostem had higher efficiency in the removal of turbidity (79.69%) and color (74.89%) compared to the peel's 74.19% and 74.22%, respectively, at a concentration of 10 mg/L. It was observed, however, that adjusting the extraction solution is essential to avoid undesirable changes in the chemical parameters of water, especially in pH and CE. It is concluded that banana cultivation residues have potential for use as natural coagulants, representing a viable and ecologically sustainable alternative. In addition to reducing dependence on chemical coagulants, their application adds value to agricultural by-products, contributing to the circular economy and environmental sustainability.

Keywords: Biopolymers, Coagulation, Banana, Sustainability, jar test

INTRODUÇÃO

A banana (*Musa spp.*) é uma das frutas mais consumidas mundialmente, desempenhando um papel significativo na dieta da população mundial. O Brasil, destaca-se como o quarto maior produtor global, com uma produção anual, aproximadamente, de 6,6 milhões de toneladas, cultivadas em 455 mil hectares, e movimenta, aproximadamente, R\$ 13,8 bilhões por ano (EMBRAPA, 2025).

Trata-se de uma fruta cultivada, principalmente, em países tropicais. Após a colheita, quase 60% da biomassa se torna resíduo. Em todo o mundo, são produzidas cerca de 114,08 milhões de toneladas de perda de resíduos de banana, levando a problemas ambientais (Acevedo *et al.*, 2021). A produção de banana em larga escala, resulta em uma quantidade substancial de resíduos, incluindo cascas, folhas e pseudocaules que, frequentemente, são descartados inadequadamente, causando impactos ambientais.

Entretanto, estudos recentes têm explorado o potencial desses resíduos como coagulantes naturais no tratamento de água (dos Santos *et al.*, 2021). Pesquisas indicam que a casca da banana contém taninos, compostos polifenólicos com capacidade de aglutinar partículas, similar ao sulfato de alumínio utilizado em estações de tratamento de água (Kakoi *et al.*, 2016). Essa propriedade sugere a viabilidade de utilizar o tanino extraído da casca da banana como coagulante orgânico, oferecendo uma alternativa mais sustentável e menos prejudicial à saúde humana, quando comparado aos coagulantes inorgânicos empregados no tratamento de água de abastecimento.

O pseudocaulo da bananeira é um polieletrólito natural que não tem sido usado para fins econômicos e ainda são fontes de insetos causadores de doença, a exemplo do besouro moleque (Kakoi *et al.*, 2016), principal praga da cultura. É um resíduo não alimentar obtido da bananeira após a colheita dos frutos. Os polieletrólitos agem de duas maneiras distintas: (i) neutralização de carga e (ii) formação por pontes interparticulares (Bertsch *et al.*, 1986).

A aplicação de resíduos agroindustriais como coagulantes naturais representa uma estratégia promissora para o tratamento de água, contribuindo para a redução de resíduos sólidos e promovendo a sustentabilidade ambiental (dos Santos *et al.*, 2021). Diversos estudos têm avaliado a eficácia de materiais como sementes, cascas e fibras vegetais na coagulação de partículas em suspensão, com resultados satisfatórios (Kouniba *et al.*, 2024; Mohd-Asharuddin *et al.*, 2018; Yamaguchi *et al.*, 2021; Zaidi *et al.*, 2019).

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo investigar a utilização de resíduos da bananicultura (*Musa spp.*) como coagulante natural de baixo custo para o tratamento das águas. Inicialmente, foi avaliada a solução extratora NaOH 2M na preparação dos coagulantes de pseudocaulo e casca de banana visando a clarificação de água de rio com baixa turbidez e cor elevada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Tratamento e Reuso de Águas (LABTARE/UFRB), utilizando água coletada no Rio Capivari (sub-bacia do Rio Paraguaçu), localizado nas coordenadas 12°39'35" S e 39° 2'46" W (cota 139,6 m), no município de Cruz das Almas-BA, entre julho e setembro de 2024. As amostras brutas e tratadas foram caracterizadas quanto à cor, turbidez, pH e CE.

O pseudocaule da banana-da-terra foi coletado, fragmentado, lavado com água deionizada, seco em estufa (105 °C/24 h), moído e peneirado. O pó da casca foi obtido em comércio especializado. Os coagulantes foram preparados segundo Zaidi *et al.* (2019), suspendendo 0,5 g de pó em 50 mL de NaOH 2M, seguido de agitação (10 min, 20 ± 1 °C) e filtração em musseline. O extrato obtido foi utilizado imediatamente.

Os ensaios de coagulação-floculação foram conduzidos em jar test (**Figura 1**), testando concentrações de 10, 30, 50, 80, 100 e 120 mg/L. As condições operacionais foram: mistura rápida (100 rpm/4 min), mistura lenta (30 rpm/30 min) e decantação (30 min).

Figura 1. Experimento de teste de jarro (*jar test*) convencional.
Fonte: Elaboração própria (2024).

Os dados foram analisados por ANOVA e teste F (1% de significância), com comparações de médias pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$) e análise de regressão. As análises estatísticas foram realizadas no software R (v.4.4.0), com o pacote ExpDes.pt. (Ferreira *et al.*, 2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A **Tabela 1** apresenta a Análise de Variância (ANOVA) para os parâmetros avaliados no processo de coagulação/floculação utilizando os coagulantes naturais testados. Observou-se que a interação entre o tipo de coagulante e a dose apresentou efeito significativo para todas as variáveis analisadas, com exceção do pH, que não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos. Isso indica que, enquanto os coagulantes e suas dosagens influenciaram diretamente os demais parâmetros avaliados, o pH permaneceu estável independentemente das condições testadas.

Tabela 1. Esquema da Análise de Variância.

	GL	SQ	QM					
			Eficiência de Remoção (%)		Remanescente		pH	CE
			Turbidez	Cor	Turbidez	Cor		
Coagulante	1	3798,7	3798,7***	2240,8**	95,23***	5041,0***	0,0831*	0,744***
Dose	5	9689,4	1937,88***	2339,0***	48,58***	5262,8***	1,513***	21,665***
Coagulante*dose	5	2688,1	537,62***	433,56***	13,48***	975,4***	0,0143 ^{NS}	0,167***
Resíduo	24	108,9	4,5375	1,0250	0,1138	2,2917	0,0137	0,0071
Total	35	16285,1	465,29	460,81	11,66	1036,80	0,2299	3,14
CV (%)			3,72	1,79	4,99	2,33	1,07	1,94

* Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.

*** Significativo a 0,1% de probabilidade pelo teste F.

NS Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Os coeficientes de variação (CV%) obtidos para todos os parâmetros analisados foram inferiores a 5%, indicando baixa variabilidade experimental e assegurando a confiabilidade dos resultados. Esse nível de variação demonstra a precisão dos ensaios e a reprodutibilidade das medições realizadas. De maneira semelhante, Kalibbala *et al.* (2023) relataram um CV de 1,01% na remoção de turbidez ao avaliar a eficiência da casca de banana com cacto como coagulantes naturais para o tratamento de água, reforçando a estabilidade e a eficácia desses biomateriais no processo de coagulação-floculação.

A **Tabela 2** apresenta os valores médios dos parâmetros físico-químicos da água bruta e tratada com diferentes dosagens de pseudocaule e casca de banana extraídos com NaOH 2M. Os resultados indicam que a menor dosagem testada teve um impacto significativo na remoção de cor e turbidez. No entanto, observou-se também uma alteração nos valores de pH e condutividade elétrica (CE) da água tratada.

Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da água bruta (0 mg/L) e tratada (10 à 120 mg/L) com coagulante à base de pseudocaule e casca de banana extraídos em solução NaOH 2M como coagulantes primários.

Parâmetros	Dosagens de coagulante de pseudocaule (mg/L)						
	0	10	30	50	80	100	120
Cor (uC)	150±2,00	38±1,111	90±1,111	52±0,667	44±0,0	45±0,667	51±0,333
Turbidez (NTU)	15,83±0,636	3,2±0,082	8,2±0,231	5,91±0,05	4,15±0,323	4,32±0,733	5,19±1233
pH	7,58±0,050	11,2±0,011	10,03±0,504	10,66±0,003	11,05±0,007	11,21±0,003	11,29±0,0
CE (µS/cm)	1081±15,333	5930±0,187	1749±1,767	2620±0,0167	4160±0,010	5750±0,04	6850±0,003
	Dosagens de coagulante de casca da banana (mg/L)						
Cor (uC)	150±2,00	39±1,777	148±0,444	57±0,667	52±1,556	60±0,667	105±0,0
Turbidez (NTU)	15,83±0,636	4,09±0,302	14,5±0,333	7±0,271	5,6±0,167	6,4±0,104	13±0,387
pH	7,58±0,050	11,15±0,004	9,96±0,007	10,59±0,0067	11±0,004	11,16±0,022	11,25±0,013
CE (µS/cm)	1081±15,333	5610±0004	1668±0,0015	2470±0,0178	4020±0,027	5660±0,104	5890±0,009

Fonte: Elaboração própria (2025).

que a maior remoção de turbidez, de 85,4%, foi obtida na concentração de 110 mg/L em uma amostra de água com turbidez inicial de 40,57 NTU.

A **Figura 4** apresenta amostras de água tratada com diferentes concentrações de pseudocaule (A) e casca de banana (B), comparadas à água bruta. Observa-se a efetiva remoção de turbidez e cor, evidenciando o potencial desses materiais na melhoria da qualidade da água.

Figura 4. Amostras de água tratada com diferentes concentrações de pseudocaule (A) e casca de banana (B) comparadas à água bruta, evidenciando a remoção de turbidez e cor.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Na mais baixa dosagem de coagulante (10 mg/L), a eficiência de remoção é máxima, possivelmente, devido à formação de grande quantidade de flocos de tamanho pequenos, independentemente do coagulante. No entanto, na concentração de 120 mg/L há uma diferença no tamanho dos flocos formados: na **Figura 5a** os flocos são em maior quantidade e bem pequenos para o coagulante com pseudocaule; e na **Figura 5b** é possível observar flocos grandes quando utilizado a casca de banana.

Figura 5. Floculação observada no processo de tratamento de água utilizando coagulantes de pseudocaule (a) e casca (b) na concentração de 120 mg/L.

Fonte: Elaboração própria (2024).

Na **Figura 6** observa-se a variação da CE, o comportamento das curvas segue uma tendência quadrática, evidenciando um padrão inicial de redução da CE seguido por um aumento acentuado nas dosagens mais elevadas. Os coeficientes de determinação (R^2) indicam que os modelos ajustados explicam 75,42% e 70,42% da variabilidade dos dados para pseudocaule e casca, respectivamente.

Figura 6. Regressão para doses de pseudocaule e casca de banana em função da CE (µS/cm).
Fonte: Elaboração própria (2025).

Em concentrações de até 50 mg/L, observou-se redução da condutividade elétrica (CE), possivelmente pela interação dos íons da solução extratora (Na^+ e OH^-) com os compostos do coagulante e da água bruta. Acima dessa dosagem, a CE aumentou novamente, indicando liberação de íons decorrente da dissolução de compostos vegetais, resíduos de NaOH 2M e solubilização de substâncias orgânicas e inorgânicas. O pseudocaule apresentou valores de CE ligeiramente maiores que a casca, sugerindo maior liberação de íons. Assim, embora eficazes na remoção de turbidez e cor, esses coagulantes podem elevar a CE em doses mais altas, o que pode limitar seu uso em água potável conforme padrões de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pseudocaule e a casca de bananeira demonstraram potencial como coagulantes naturais, atingindo remoção de turbidez superior a 70% e atendendo ao padrão de potabilidade já na dose de 10 mg/L. Seu uso configura uma alternativa sustentável e de baixo custo, ao mesmo tempo em que agrega valor a resíduos agrícolas e contribui para a redução de impactos ambientais. Entretanto, a escolha adequada da solução extratora é essencial para evitar alterações indesejáveis nos parâmetros físico-químicos da água, como pH e condutividade elétrica. Recomenda-se que estudos futuros avaliem a remoção de outros contaminantes e o desempenho em diferentes tipos de água, a fim de consolidar os resíduos da bananicultura como alternativa eficaz, sustentável e economicamente viável para o tratamento de água.

AGRADECIMENTOS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da

